

Le Corbusier Casas Citrohan

Idea y desarrollo de la máquina de habitar

Marcelo Gardinetti

Tecne, La Plata, Argentina

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6679-7951>

Tecne n° 1 - 2013

Cita sugerida:

Marcelo Gardinetti (2013). *Le Corbusier Casas Citrohan*. Tecne n° 1 - 2013. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18394421>

Disponibilidad de datos y material complementario:

La documentación gráfica y los datos suplementarios que acompañan a este estudio pueden consultarse en el blog del autor:

<https://marcelogardinetti.wordpress.com/2013/04/06/le-corbusier-maquina-de-habitar/>

Le Corbusier Casas Citrohan

Idea y desarrollo de la máquina de habitar

Marcelo Gardinetti

Resumen

En su publicación «Vers une architecture» de 1923, Le Corbusier formula la noción de casa como «máquina de habitar», expresando la necesidad de concebir la vivienda como un mecanismo regulado por la eficiencia técnica y la funcionalidad, en sintonía con los procesos de racionalización propios de la sociedad industrial. Este principio comporta la estandarización de los elementos constructivos, la supresión del ornamento y la instauración de un modelo proyectual basado en la lógica estructural y la economía de medios. La serie de Casas Citrohan, desarrollada a partir de 1920, materializa ese concepto mediante configuraciones espaciales, incorporando una modulación volumétrica vinculada a la lógica del objeto industrial análoga a la producción de autos en serie. Las casas Citrohan constituyen un ejercicio tipológico que evoluciona la abstracción estructural del sistema Dom-Ino y anticipa soluciones morfológicas y espaciales que se consolidan en proyectos como Villa Stein y Villa Savoye. Le Corbusier Casas Citrohan.

Palabras clave: Arquitectura, Modernismo, Le Corbusier, Historia, Crítica.

Índice

1. Introducción	2
2. Imágenes y Material Visual	2
3. Casas Citrohan	3
3.1. Primer proyecto	5
3.2. variante 1922	6
3.3. Barrio Frugès de Pessac 1924	8
3.4. Las Maisons Minimum de 1926	9
3.5. Weißenhofsiedlung en Stuttgart 1927	10
4. Conclusión	11

1. Introducción

Desde sus primeros años de actividad, Le Corbusier aspiraba por una arquitectura que atendiera las necesidades funcionales bajo un orden racional, geométrico y estandarizado. La primera propuesta importante en ese sentido es el desarrollo de la estructura Dom-ino, un sistema estándar de hormigón armado que diseñó junto a Max Dubois en 1914, para resolver los problemas de vivienda que enfrentaba Europa debido a la Gran Guerra. El proyecto Dom-ino extrae un conjunto de principios rectores, abstractos e idealizados que serán la base de sus futuros trabajos.

Los proyectos sucesivos de casas Citrohan encarnan la continuidad de esa experiencia, con la incorporación de contenidos espaciales y programáticos. Convencido que el avance de la industrialización puede ser el vehículo para satisfacer gran parte de las necesidades del hombre, Le Corbusier propone una vivienda que puede construirse a partir de elementos estandarizados, bajo un criterio práctico y racional. Imbuidas de una lógica maquinista, las casas Citrohan constituyen el primer intento importante de Le Corbusier para resolver las necesidades funcionales y espaciales del hombre contemporáneo.

2. Imágenes y Material Visual

Figura 1: Le Corbusier Casa Citrohan 1920

3. Casas Citrohan

.Alojar a alguien es asegurarle ciertos elementos de importancia vital, sin ningún vínculo de derecho con el señor Vignola del Renacimiento, con los griegos o con los Normandos de Normandía. Es garantizar:

Unos pisos claros.

Una cerca contra los intrusos: gente, frío, calor, etc.

La circulación más rápida entre los objetos del apartamento.

Una selección de objetos para la casa, adaptados al presente siglo.

Estos diversos elementos constituyen un organismo material que yo he bautizado en 1921 (Esprit Nouveau) “Máquina para habitar”. Palabra que tuvo rápida fortuna y con la cual me abruma hoy por los dos lados de la barricada: los académicos (¡oh, horror mi querido colega, horror y abominación!), naturalmente. Y (esto ya no es tan natural, ya que encuentro la acusación singularmente trucada en su base) los vanguardistas (este hombre, cayendo en el lirismo, ha traicionado la máquina para habitar). Pero, dejémoslo, no tiene ninguna importancia. Si la expresión ha hecho furor, es porque contiene el término “máquina”, representando, evidentemente, en todos los espíritus, la noción de funcionamiento, de rendimiento, de trabajo, de producción. Y la palabra “habitar” representando, precisamente, unas nociones de ética, de standing, de organización de la existencia, sobre las cuales reina el más total desacuerdo ¹

Durante la segunda década del siglo XX, Le Corbusier desarrolla un modelo de vivienda producida con elementos estandarizados, que toma como antecedente el sistema estructural dom-ino. La idea de unidad repetitiva de vivienda perdura en la mente de Le Corbusier desde 1907, cuando visitó el Monasterio de Ema y creyó que el modelo de celda podía ser utilizado para diseñar casas obreras, haciendo uso de los avances tecnológicos para producir un modelo asequible.² Le Corbusier estaba impresionado por la actividad de las grandes industrias que había vivenciado en un viaje a Alemania; en 1919, cuando André Citroën monta en París una fábrica para producir autos en serie, comenzó a pensar en una vivienda producida con elementos seriados en talleres. Estableciendo un juego de palabras con la fábrica de automóviles como ideal representativo de un sistema de producción, las denominó Casas Citrohan. Le Corbusier esperaba producir en serie las piezas del edificio por métodos taylorizados como los que se usaban en la producción

¹Le Corbusier 1978

²El ‘mundo de las máquinas’ ejerció una fascinación particular en la mayoría de los arquitectos modernos. Desde principios de los años veinte, Le Corbusier se apoyó en la estética de la máquina para idear una ‘nueva arquitectura’. Coincidiendo con el inicio de la década, Le Corbusier se asoció con el pintor Amédée Ozenfant y desarrollaron sus Teorías Puristas a través de la publicación de artículos en la revista que ambos fundaron: L’Esprit Nouveau. En 1923 Le Corbusier recopiló sus artículos en un libro titulado Vers une architecture, como introducción a sus teorías acerca de una Nueva Arquitectura en la Era de la Máquina. Lo cual se traducía en la aplicación del taylorismo a la arquitectura doméstica, con su famoso eslogan ‘La casa es una máquina para habitar’, a la vez que definía el concepto de ‘equipamiento’ en sustitución de los términos mobiliario y decoración Rodríguez Fernández 2015

de automóviles.³

El prototipo Citrohän es una revisión de los conceptos de las casas Dom-Ino³, donde el sistema estructural de modulación geométrica incorpora contenidos espaciales y programáticos. La casa es un paralelepípedo que conjuga principios industriales y platónicos, con referencias clásicas, mediterráneas y urbanas para confluir en un objeto arquitectónico que representa el espíritu de la época. La estereología de estas casas muestra una mayor complejidad en las modulaciones espaciales, que se independizan de la organización estructural para establecer su propia génesis geométrica. Le Corbusier materializa una primera reflexión sobre la articulación espacial como elemento organizador de la composición arquitectónica, estructurada bajo patrones de geometrías elementales, que indaga con carácter progresivo en sus villas durante la década del 20. El proyecto de las casas Citrohan pone en práctica un catálogo de ideas que de manera sistemática se aplican en el proceso de diseño:

- La adopción de formas simples que hagan perdurar los valores estéticos por encima del tiempo.
- Los conceptos expresados en el manifiesto de purismo en favor de la precisión y el orden matemático.
- La adopción de formas sin adornos promulgada años atrás por Adolf Loos.
- Las formas cúbicas de las viviendas de la costa del mar Mediterráneo.
- Las cubiertas planas de la “Cite Industrielle” de Tony Garnier.
- Las grandes superficies acristaladas de los edificios Parisinos de principios de siglo.

Le Corbusier traza los parámetros conceptuales que desarrollará en su obra posterior. La forma empírica que evoluciona a partir de la modulación geométrica para satisfacer necesidades funcionales, utilizando elementos abstractos y una impronta tecnológica que rescata la precisión de las estructuras de ingeniería. Además, utiliza por primera vez un recurso de diseño que se transformará en una constante en sus proyectos de vivienda: el uso de la doble altura en las áreas sociales como un “mecanismo arquitectónico” que articula la vivienda. Este mecanismo confiere al espacio social de la vivienda un gran dinamismo visual, le permite simplificar las fuentes de iluminación natural y generar un espacio articulador o producir una “dimensión inesperada” como ensaya en sus casas en serie para artesanos de 1924. El desarrollo de la casa se inició en 1920, continuó con el diseño de varios modelos para exposiciones y proyectos para el barrio Frugés y la Maison Guiette, hasta un último modelo que se construyó para la a Weissenhof a finales de 1927.

³Curtis 1987

3.1. Primer proyecto

*“Maison Citrohan: sólo dos muros de ladrillo, piedra, bloques de hormigón, materiales usados en distintos países. Las losas en una misma unidad. Las líneas de la estructura del marco de la ventana con portillos útiles en un mismo modulo. La distribución de lugares, de acuerdo con el funcionamiento de un hogar: iluminación abundante destinada a las piezas, las necesidades de higiene resueltas”*⁴

El primer proyecto de la Maison Citrohan, se desarrolló entre 1919 y 1920, como una traducción arquitectónica de los principios estéticos del purismo. Un volumen rectilíneo abierto en un extremo, con muros de carga laterales, cubierta plana, un área social en doble altura y una sola abertura que ocupa el extremo abierto. La casa se desarrolla en tres niveles. La planta baja está subyugada el doble espacio del área social, que ocupa la mitad de la superficie de la planta. La otra mitad es ocupada por la cocina y el comedor, ubicados debajo del entepiso que divide en dos el espacio principal. Por encima se disponen los dormitorios y una pequeña sala de estar vinculada visualmente con el nivel inferior a través de la doble altura. En el tercer nivel se encuentran las habitaciones secundarias y una terraza que ocupa la mitad de la superficie y anticipa el primero de los cinco puntos Corbusieranos.

Una sola entrada de luz sobre el lado sur, en la cara libre del doble espacio, unifica la intensidad lumínica en todo el interior. La carpintería se coloca a ras del muro para formar una superficie continua. En su modulación incorpora la puerta de acceso a la vivienda. De este modo, la doble altura se transforma en articulador entre la escala compleja del espacio urbano y la escala simple de la vivienda. Implantada directamente sobre el territorio se relacionaba con él desde el interior a través de sus fachadas cortas, ya que la casa estaba direccionada y concebida como un túnel que recogía la luz por sus extremos. Su posicionamiento en la cota del suelo permitía el acceso directo a la sala desde el exterior. Este espacio a doble altura, el corazón de la casa, se relacionaba en toda su dimensión con el exterior mediante un doble ventanal que ocupaba los dos niveles inferiores de la casa. Estos ventanales venían definidos en los dibujos como una serie homogénea y continua de carpinterías verticales partidas en el punto medio de su altura.⁵

La circulación vertical se resuelve mediante la incorporación de dos escaleras, una interior y otra exterior. La interior vincula la planta baja con el entepiso, una escalera caracol que adquiere valor como entidad plástica autónoma al establecer un juego de contrastes con la rígida estructura rectilínea de la vivienda. La exterior recorre todo el largo de una de las caras laterales de la casa; que vincula la calle con la sala de estar del entepiso, y a ambas con la terraza.

⁴Le Corbusier 1929

⁵Meri de la Maza, Díaz Segura y Serra Soriano 2015

3.2. variante 1922

Figura 2: Le Corbusier Casa Citrohan 1922

En 1922, Le Corbusier rediseña la vivienda para la presentación en el salón d'Automne.⁶ La estructura independiente de hormigón reemplaza al muro como elemento de sostén.

⁶El diseño básico de la Casa Dom-ino era de planta libre cuadrada, compuesta de losas de hormigón armado sobre columnas, con una escalera expuesta. La Casa Dom-ino también empleó encofrados reutilizables (moldes), una gran innovación que supuso un ahorro de tiempo y materiales. La Casa Dom-ino era una vivienda unifamiliar que podía apilarse para crear una configuración o complejo multifamiliar. Eleanor Gregh sostiene que “el sistema Dom-ino libera de tal manera los elementos de la arquitectura de las exigencias de la necesidad estructural que reduce al mínimo los límites de la libertad del arquitecto para diseñar tanto funcional como estéticamente”. La nueva forma de arquitectura de Jeanneret, como el Purismo en la pintura, implicaba el establecimiento de unidades o tipos estándar básicos que destilaban el diseño a su forma esencial. . . Los primeros tipos arquitectónicos que se observan en el diseño de Dom-ino son: hormigón colado, columnas estructurales (colocadas específicamente para permitir una planta abierta), y grandes franjas de acristalamiento, también habilitadas por las columnas estructurales. . . Las puertas y ventanas no sólo serían producidas en la fábrica, sino también en la industria de la estética. Los interiores eran una extensión de los exteriores sin adornos, con los tipos de objetos de la pintura purista, sin adornos innecesarios. Estos objetos de uso tendrían su propio coeficiente de belleza a través del diseño. La casa serviría como un retablo, un emblema simbólico del desarrollo nacional que fusiona las preocupaciones sociales con las necesidades tipográficas a través de un lenguaje visual compartido de materiales alcanzables. Morra 2017

Esta modificación permite elevar del suelo los locales principales para alejarlos de la humedad del terreno, otra incipiente invariante de sus cinco puntos. “La versión modificada«...», muestra ya la incorporación de otra pieza fundamental para entender la relación de las casas de Le Corbusier con el territorio, el pilotis. La relación de la sala se establece con una terraza que envuelve dos de los laterales de la casa, adelantando también en esto otro de los mecanismos de relación con el exterior que Le Corbusier va a poner habitualmente en juego.⁷

Se ingresa al primer nivel a través de una terraza envolvente. La escalera de un tramo que vincula todos los niveles se traslada al interior de la casa, relegando a un papel secundario a escalera caracol que se ubica centro del entrepiso para resaltar su carácter plástico. Por primera vez se incorpora el auto a la casa y se destina un local específico para su guarda, ubicado en la parte media de uno de los laterales. Este modelo refuerza la estandarización de los elementos constitutivos, al generar una trama de 3,00 x 5,00m. En cada punto de intersección se colocan columnas de 25 x 25 cm que constituyen cuatro módulos estructurales. Las ventanas también se diseñan en base a un módulo repetitivo. Le Corbusier fue convocado a exponer en la exposición en el Salon d’Automne⁸ de 1922 y recurre a Charles Lasnon para realizar la maqueta de la casa Citrohan. Lasnon era un artesano que realizaba modelos de yeso en su taller de manera artesanal. Esta maqueta que realiza Lanson es la primera de una extensa serie de trabajos sobre proyectos de Le Corbusier que abarca hasta mediados de la década del 30.

“El modelo realizado a 1:20 ofrecía una experiencia al espectador opuesta y complementaria al diorama de la Ville Contemporaine de trois millions d’habitants, pues el visitante rodea el objeto expuesto, en vez de estar envuelto en él. Por su tridimensionalidad, la maqueta de la Maison Citrohan será la primera muestra volumétrica de las teorías de Le Corbusier, no sólo para el gran público, sino también para los colegas de profesión. . . La elección de la escala 1:20 busca acentuar aún más la presencia de estos objetos, acercarlos a verdaderas esculturas, en su aspecto y en su observación. Sin detalles ni interiores en los que detenerse, que hubieran sido de fácil ejecución a dicha escala, estos objetos obligan a moverse en torno a ellos e indagar todas sus posibles facetas”⁹

⁷Meri de la Maza, Díaz Segura y Serra Soriano 2015

⁸El grupo LC también presenta una maqueta de una casa de serie con estructuras de cemento reforzadas, destinada a ciudades jardín: es un bloque blanco que, con terrazas, recuerda a las casas orientales pero que cuenta con las ventajas de la tecnología moderna. Está construido sobre bases muy aireadas y parece levantarse de una especie de piscina que permite circular a su alrededor, formando una primera terraza. Mesnil 1922

⁹Cova Morillo-Velarde 2015

3.3. Barrio Frugès de Pessac 1924

En 1924, Le Corbusier recibe el encargo por parte del industrial Henri Frugès, para construir un barrio de viviendas para los trabajadores de su empresa.¹⁰

Este ensayo es el único ensayo de producción en seriada que pudo llevar a la práctica sobre el modelo Citrohan. El diseño de las viviendas es resultado de una serie de variaciones realizadas sobre el modelo original. La necesidad de acoplamiento de las viviendas, hace modificar sustancialmente la distribución interior respecto del modelo original. Las casas del barrio Frugès vuelven a estar en contacto con el suelo, y en su fachada reemplaza el paño de vidrio unificado por la ventana corrida, dando lugar a otro de sus “cinco puntos”.

Figura 3: Le Corbusier Barrio Frugés 1924

“Para los Quartiers Modernes Frugès de Pessac, los primeros planos diseñados en 1924 desarrollaron un cambio de escala, así como otros experimentos especialmente relevantes como la policromía y los montajes de varias tipologías según los diferentes sectores... Le Corbusier, cuyas preocupaciones arquitectónicas actuales son las viviendas colectivas,

¹⁰Le Corbusier solo dispondrá de dos oportunidades para construir viviendas económicas, ambas en la localidad de Burdeos. La primera consiste en un conjunto urbanístico obrero asociado a un aserradero, construido en 1923-1924 en Lége-Cap Ferret para el industrial Henri Frugés, que se había dirigido a Le Corbusier en noviembre de 1923 tras leer “ver une architecture” y conocer su proyecto de viviendas ajustada a la ley Ribot... Frugés encarga a Le Corbusier en 1924 la construcción de un conjunto mucho más amplio en un solar de Pessac, una ciudad limítrofe con Burdeos. Para Le Corbusier será la oportunidad de alzar todos los tipos de casas diseñados desde 1914. En efecto, el conjunto urbanístico comprende tres bloques distintos de 53 viviendas, de las 135 previstas inicialmente. Domina una serie de edificios más altos, que no son más que las casas “Citrohan” denominadas “rascacielos” por su preminencia relativa. Los conjuntos de vivienda que bordean la calle se basan en el sistema “Dom-ino”, lo que permite crear diferentes combinaciones de llenos y vacíos en una estructura similar. Cohen 2006

trabajaré con Pierre Jeanneret en el emplazamiento de Pessac, y el primer plan incluye 135 viviendas, divididas en cuatro sectores. La composición se inspira en los planos de las ciudades jardín inglesas: jerarquía, diversidad y calidad de los espacios urbanos, las casas están compuestas como objetos aislados con formas puras. Los dos arquitectos definen un modelo estándar, todos los elementos son idénticos en cada celda: marco, ventanas (en longitud), escaleras montadas perpendicularmente al interior, paralelas a la fachada más grande en el exterior. Las casas se combinarán según su tipo. Pero sobre todo, el sitio es un campo donde se aplica el método de organización del trabajo industrial, estandarizado en sus elementos: la misma “celda” de 5 m por 5 m y 2,50 m por 5 m, la misma ventana, la misma escalera, el mismo sistema de calefacción, el mismo equipamiento de cocina y baño.”¹¹

3.4. Las Maisons Minimum de 1926

En 1926, el proyecto de “Maisons Minimum” retoma conceptos de la variante Citrohan de 1922 y de los diseños de viviendas del barrio Frugés en Pessac. Ese mismo año, construye la Maison Guiette en Amberes, sobre un exiguo terreno de 6 metros de ancho. La estrecha parcela contiene un modelo Citrohan similar al de 1920, con la escalera de un tramo que vincula todos los niveles en el interior de la vivienda⁹. El largo supera dos veces el ancho, por lo tanto, el sistema de columnas se ordena en sentido longitudinal sobre el lado interior de la escalera para liberar el espacio de la planta. La línea de columnas estructurales establece tres módulos donde se organizan los programas de cada planta. En el último nivel, el volumen termina en un taller en doble altura y una terraza.

Figura 4: Le Corbusier Maison Guiette 1926

¹¹Duport 2015

3.5. Weißenhofsiedlung en Stuttgart 1927

El más desarrollado de los modelos Citrohan fue construido en 1927 con motivo de Weißenhofsiedlung en Stuttgart¹⁰. Para este evento, Le Corbusier elabora dos versiones de la casa Citrohan: una variante con dos viviendas adosadas y una vivienda individual que resume las características de los ensayos realizados desde 1920.

*“A Le Corbusier se le reservaron dos solares próximos entre sí, con amplias vistas de Stuttgart. En ellos realizó dos versiones puestas al día del esquema Citrohan, una en forma de casa individual, y la otra doble, con dos unidades adosadas lateralmente. Los pilotis inferiores de la casa doble consistían en esbeltos pilares de acero, y tenían una longitud exagerada hasta el absurdo. Las ventanas corridas y las terrazas de cubierta se enfatizaban también debido a sus posibilidades de luz y vistas. Los interiores de ambas casas se abrían para convertirse en espacios diáfanos de uso diurno que podían dividirse de noche con tabiques.”*¹²

Figura 5: Le Corbusier Weissenhofsiedlung 1927

La casa individual de Stuttgart conjuga el criterio de distribución interior desarrollado en el modelo de 1920, y la planta elevada con la escalera interior como el diseño de 1922. La estructura se define en módulos de 2,50 x 5,00 metros en una planta de 75 m², y un vacío que alcanza casi la mitad de la superficie de la planta. El entresuelo cruza la vivienda en diagonal para alcanzar el descanso de la escalera, y a la vez ampliar la dimensión visual interior, como el modelo ya mencionado de casas en serie para artesanos de 1924. La escalera caracol, elemento vertical que en el primer modelo generaba un contrapunto necesario con la horizontalidad del entresuelo, ahora es reemplazada por el

¹²Curtis 1987

conducto de ventilación de la estufa hogar, que se ubica exactamente a 1/3 del ancho. En la Weißenhofsiedlung, Le Corbusier materializa, después de un extenso desarrollo, sus dos propuestas residenciales de viviendas en serie, Dom-ino y Citrohan.

4. Conclusión

*“La casa Citrohan encarnaba el concepto de “machine a habiter” –la máquina para vivir– un utensilio funcional elevado al rango de arte gracias a unas proporciones sensatas, unos espacios agradables y la eliminación de la decoración injustificada y de los hábitos sin sentidos. Era un desafío utópico al status quo.”*¹³

El proceso de desarrollo de las casas Citrohan se inscribe en el deseo de Le Corbusier por construir una arquitectura para la sociedad moderna, basada en la producción industrial y en un concepto funcional moderno. Concebida como un volumen estrecho y largo con un lado transparente, la casa establece diferentes vínculos con la calle. El espacio en doble altura es parte de un mecanismo que utiliza Le Corbusier para articular la vivienda. Los elementos componentes, vinculados a módulos de producción en serie, suponen la conclusión a la idea de la máquina de habitar promulgada en L’Esprit Nouveau.

La casa Citrohan fue un laboratorio donde Le Corbusier canalizó una idea de vivienda social para los nuevos tiempos. En años posteriores, esa búsqueda se canalizó en la realización de la vivienda colectiva. Sin embargo, estas experiencias, nacidas de una idea estructural básica y desarrolladas bajo un nuevo concepto de espacio habitable acorde a la funcionalidad y la tecnología de los nuevos tiempos, se mantiene vigente en casi todos sus diseños de vivienda posteriores.

¹³Curtis 1987

Referencias

- Cohen, Jean-Louis (2006). *Le Corbusier*. Köln: Taschen.
- Colquhoun, Alan (abr. de 1972). «Displacements of Concepts in Le Corbusier». En: *Architectural Design* 4, págs. 220-243.
- Cova Morillo-Velarde, M. A. de la (2015). «Le Corbusier y Charles Lasnon: De las maquetas blancas de los Salones de Otoño a los plan-reliefs del nuevo urbanismo». En: *Le Corbusier 50 años después*. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València.
- Curtis, William J. R. (1987). *Le Corbusier: ideas y formas*. Madrid: Blume.
- Duport, L. J. (2015). «Learning from Le Corbusier». En: *Le Corbusier 50 años después*. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València.
- Frampton, Kenneth (1981). *Historia crítica de la arquitectura moderna*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Le Corbusier (1929). *Oeuvre complète 1910–1929*. Vol. 1. Edición consultada 1995. Basel: Birkhäuser.
- (1978). *Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo*. Barcelona: Editorial Poseidón.
- Meri de la Maza, Ricardo, Alfonso Díaz Segura y Bartolomé Serra Soriano (2015). ««Histoire d'une Fenêtre». Le Corbusier y la construcción de la mirada». En: *Le Corbusier 50 años después*. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València, págs. 1449-1465.
- Mesnil, Jacques (11 de nov. de 1922). «Au Salon d'Automne». En: *L'Humanité*.
- Morra, Jamie (2017). «Purism and the Object-Type: Tradition and Modernity, Art and Society». Master's thesis. City University of New York. URL: <https://academicworks.cuny.edu>.
- Rodríguez Fernández, Marta (2015). «Le Corbusier en «Líneas Simples»: Toyo Ito». En: *Le Corbusier 50 años después*. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València.